

Ausbildungsmarktzugang für Geflüchtete?

– Situation in München

Junge Geflüchtete finden schwer Zugang zum Ausbildungsmarkt und haben große Schwierigkeiten, eine Ausbildung erfolgreich zu beenden. Nachfolgende Zusammenstellung beschreibt die Ausgangslage und benennt Hürden zu bestehenden Angeboten des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes.

Inhalt

Ausbildungsmarktzugang für Geflüchtete?.....	1
– Situation in München	1
1. Die Ausgangslage.....	2
2. Aktuelle Rechtsänderungen	3
3. Fehlender Zugang aufgrund von Sprach und Bildungsdefiziten	4
4. Hindernis „ungeklärte Identität“	6
5. Bayrischer Flüchtlingsrat und Praxisbeispiel	9
6. Noch ungeklärter Aufenthaltsstatus	11
7. Bestehendes Angebot reicht qualitativ nicht aus für den Bedarf	12
8. Geringe Zahl an Plätzen im Übergangssystem	13
9. Geflüchtete Frauen und Mädchen finden besonders schwer Zugang	13
10. Geflüchteten mit Behinderung wird Teilhabe verwehrt	15
11. Berührung Kinder- und Jugendhilferecht.....	17
12. Der Weg durch die Instanzen braucht Unterstützung	17
13. Fazit	19

1. Die Ausgangslage

- ❖ Die **Abbruchquote bei Ausbildungen** lag bei Geflüchteten mit 37,3% deutlich höher als bei Jugendlichen deutscher Herkunft mit 24,9%¹.
- ❖ Junge Migrant*innen bleiben überdurchschnittlich häufig **ohne Berufsabschluss**. Die Quote steigt seit Jahren an und lag 2018 bei 32,9%, während sie für deutsche Staatsbürger*innen auf 8,3% zurückging²
- ❖ Junge Menschen werden langfristig **als Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt gebraucht**, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung mehr denn je. 2019 lag die Angebotsnachfragerelation in München bei 103,8. Das heißt, 100 Bewerber*innen stehen rund 104 Ausbildungsplätze gegenüber.³
- ❖ Die Jugendlichen haben **großes Potential** - sie weisen eine überdurchschnittliche Lern- und Leistungsbereitschaft auf.
- ❖ Auszubildende, die fachliche und psychosozialen **Unterstützung** erhalten, erzielen deutlich **bessere Ausbildungserfolge**. Das Bundesinstitut für Berufsbildung erklärt den häufigen Misserfolg maßgeblich mit der fehlenden Unterstützung durch das Elternhaus bzw. des Umfeldes, neben geringer Vorbildung.⁴.
- ❖ **In Bildung investieren lohnt sich** - Die fiskalische Rendite von Maßnahmen zur Förderung der Bildungsintegration liegt nach Gegenüberstellung von Kosten und Erträgen bei **12 Prozent**, wenn der Leistungsunterschied zwischen Migrant*innen und Nicht-Migrant*innen halbiert wird.⁵ Wenn das durchschnittliche Bildungsniveau der in Deutschland lebenden Zuwanderer ganz auf das Niveau der deutschen Bevölkerung angehoben wird, können in zehn Jahren Wachstumsimpulse in Höhe von **34 Milliarden Euro pro Jahr** erwartet werden⁶

¹ Stephan Kroll, Alexandra Uhly, „Ausländische Auszubildende in der dualen Berufsausbildung: Einmündung und Ausbildungserfolg, BIBB, 23.11.2018, Online zuletzt abgerufen am 09.02.2021 unter: https://www.bibb.de/dokumente/pdf/dazubi_analyse_auslaendische-azubis_asylherkunftslaender_2008-2017.pdf

² Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berufsbildungsbericht 2019, s. 7, online zuletzt abgerufen am 09.02.2021 unter https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Berufsbildungsbericht_2020.pdf

³ Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), online zuletzt abgerufen am 02.09.2020: <https://www.bibb.de/de/104016.php>

⁴ Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport, Münchner Bildungsbericht 2019, S. 176,177, Online zuletzt abgerufen am 26.02.2021 unter: <https://www.pi-muenchen.de/wp-content/uploads/2020/03/M%C3%BCnchner-Bildungsbericht-2019.pdf>

⁵ Anger, Christina / Erdmann, Vera / Plünnecke, Axel / Riesen, Ilona, 2010a, Integrationsrendite – Volkswirtschaftliche Effekte einer besseren Integration von Migranten, IWAnalysen, Nr. 66, Köln, aus INSM-Bildungsmonitor 2020 – Schulische Bildung in Zeiten der Corona-Krise, online zuletzt abgerufen am 26.02.2021 unter: <https://www.insm-bildungsmonitor.de/>

⁶ Koppel, Oliver / Plünnecke, Axel, 2008, Braingain – Braindrain, Die Wachstumspotenziale der Zuwanderung, IW Positionen, Nr. 33, Köln aus INSM-Bildungsmonitor 2020 – Schulische Bildung in Zeiten der Corona-Krise, online zuletzt abgerufen am 26.02.2021 unter: <https://www.insm-bildungsmonitor.de/>

2. Aktuelle Rechtsänderungen

2.1 Das zum 01.08.2019 in Kraft getretene Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz hat für Personen mit abgeschlossenem Asylverfahren Auswirkungen auf den Zugang zu Förderinstrumenten der Berufsausbildung:

Berufsorientierungsmaßnahmen § 48 SGB III, Berufseinstiegsbegleitung § 49 SGB III, Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme §§51 und 52 SGB III, Einstiegsqualifizierung EQ § 54a SGB III, Ausbildungsbegleitende Hilfen abH/Assistierte Ausbildung AsA §§74 ff SGB III, Außerbetriebliche Berufsausbildung §76 SGB III, Perspektiven für junge Flüchtlinge PerjuF-H, Berufsorientierung für Flüchtlinge BOF

2.2 Das zum 21.08.2019 in Kraft getretene „Zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“ schränkt den Ausbildungs- und Arbeitszugang für Geflüchtete mit Duldung jedoch deutlich ein. Es führt für geduldete Personen, die sich aus Sicht der Ausländerbehörden nicht genug um die Klärung ihrer Identität, sowie um die Beschaffung eines Passes und damit um die Vorbereitung der eigenen Abschiebung bemühen, eine „Duldung zweiter Klasse“ ein, für die ein **Ausbildungs- und Arbeitsverbot** gilt.

3. Fehlender Zugang aufgrund von Sprach und Bildungsdefiziten

Um eine **Berufsorientierungsmaßnahmen (BOF)** zu erhalten, erstellt die Agentur für Arbeit eine Prognose und beurteilt, ob ausreichende Deutschsprachkenntnisse, sowie schulische Grundkenntnisse, sowie personale, soziale und methodische Kompetenzen vorhanden sind.⁷ Dieses Niveau haben die Jugendlichen in den meisten Fällen nicht erreicht, wodurch eine negative Bewertung erfolgt, die sie im Wettbewerb um die wenigen vorhandenen Plätze chancenlos werden lässt. Ebenso reichen die Qualifikationen für eine **Einstiegsqualifizierung (EQ)** – einem sechs bis zwölfmonatige Praktikum mit Vergütung durch einen Betrieb - häufig nicht aus.

Deutschkurs nur bei freien Plätzen - Als problematisch erweist sich, dass die meisten Geduldeten und viele ab 01.08.2019 eingereiste Asylsuchende keine Möglichkeit haben, systematisch Deutsch zu lernen. Zum Erwerb von Deutschkenntnissen als einer zentralen Voraussetzung für eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt gibt es bundesweit zwei Formate: Integrationskurse zum Erwerb von Deutschkenntnissen der Stufe B1 GER und die darauf aufbauende Berufsbezogene Deutschsprachförderung. Personen mit einer Ermessens-, Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung können bei freien Plätzen zur Teilnahme an einem Integrationskurs zugelassen werden, §§44 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 2 AufenthG.

Gleiches gilt für Asylsuchende, bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist – was allerdings nach Auffassung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nur noch bei Asylsuchenden aus Syrien, Eritrea und Somalia anzunehmen ist⁸ oder bei Personen, die vor dem 01.08.2019 eingereist und „arbeitsnah“ sind. Nicht arbeitsnah sind Asylsuchende, die noch nicht arbeiten dürfen, §§44 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 AufenthG.

Das führt zu der paradoxen Situation, dass die Jugendlichen in der ersten Zeit des Aufenthalts keine systematische Sprach und Integrationsförderung erhalten, für einen regulären Schulbesuch ab 14,5 Jahren bereits zu alt sind und dann, wenn eine Arbeitsaufnahme theoretisch möglich ist, wegen fehlender Qualifizierung kaum Erfolgsaussichten auf einen direkten Einstieg am Arbeitsmarkt haben. Auch Qualifizierungsmaßnahmen bleiben wegen der Sprach- und Bildungsdefizite meist unerreichbar, da hierfür wiederum eine positive Prognose (siehe Anfang dieses Textes) notwendig ist.

⁷ Der Paritätische Gesamtverband, S. 4, online zuletzt abgerufen am 25.11.2020 unter https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/JSA_fluechtlinge-Aufl-3_2020.pdf

⁸ BAMF Stand 01.03.2021, online zuletzt aufgerufen am 24.03.2021 unter https://www.bamf.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Expertensuche_Flyout_Formular.html?nn=283404&resourceId=307812&input_310586&pageLocale=de&templateQueryString=sichere+bleibeperspektive&submit.x=0&submit.y=0

Zum Bildungshintergrund ist auszuführen, dass die Jugendlichen durch Krieg und Flucht viele Jahre an Bildung verloren haben. Zusätzliche Jahre verlieren sie in Lagern der europäischen Außengrenzen ohne Schulen. Laut UNHCR haben Kinder in griechischen Aufnahmelagern im Durchschnitt vier Jahre Bildung aufgrund von Konflikten in ihren Heimatländern verloren. Sie kommen aus einer anderen Bildungskultur, die durch autoritäre Strukturen geprägt ist, sprechen kein Deutsch (92%), bevor sie nach Deutschland kommen und sind nicht im lateinischen Schriftsystem alphabetisiert. 36% der geflüchteten Kinder leben in Familien mit einem niedrigen Bildungsniveau ⁹ was als zusätzliches Bildungsrisiko gilt (zum Vergleich, 9% der Kinder ohne Migrationshintergrund).

Nach ihrer Ankunft werden sie dem Alter, aber nicht der realen Ausgangslage entsprechend, einer Schulklasse zugewiesen. Die verbleibende Zeit bis zur Erfüllung der Volksschulpflicht reicht meistens nicht aus, um Deutsch zu lernen und alle für den Schulabschluss notwendigen Fächer nachzuholen. Die Möglichkeit eines freiwilligen Besuchs der Mittelschule nach Art. 38 BayEUG bleibt ihnen in der Regel verwehrt, da sie (wegen der Flucht) keinen durchgängigen Schulbesuch in Bayern vorweisen können.

So verließen 72% der syrischen, 53% der afghanischen und 32% der irakischen Abgänger*innen das allgemeinbildende Schulwesen in Bayern ohne Abschluss, Bildungsbericht Bayern 2018 ¹⁰.

Die Zahl der sogenannten Schulabbrecher*innen steigt bundesweit seit 2013 kontinuierlich an und liegt bei fast 7 Prozent und knapp 54.000 Jugendlichen, die 2018 die Schulen in Deutschland ohne Schulabschluss verließen ¹¹.

Jugendliche, die bei Zuzug bereits über 14,5 Jahre alt sind, dürfen die Mittelschulen nicht mehr besuchen, sondern werden an die für sie zuständigen Berufsschulen verwiesen. Die angebotenen **Berufsintegrationsklassen und Berufsintegrationsvorklassen** enden mit dem untersten Abschluss, den das deutsche Schulsystem vorsieht, dem sog. erfolgreichen Abschluss der Mittelschule. Dieser wird ohne Prüfung nach dem Jahresfortgang bescheinigt und reicht in 96% der Ausbildungsberufe nicht als geforderte Qualifikation aus, siehe auch Punkt 7.

⁹ Britta Rude, „Geflüchtete Kinder und Covid 10: Corona als Brennglas vorhandener Problematiken“, ifo Schnelldienst 12/2020, 73 Jahrgang, 16.12.2020, online zuletzt abgerufen am 09.02.2021 unter <https://www.ifo.de/publikationen/2020/aufsatz-zeitschrift/gefluechtete-kinder-und-covid-19-corona-als-brennglas>

¹⁰ Bayerisches Landesamt für Schule, Bildungsbericht Bayern 2018, online zuletzt abgerufen am 26.02.2021 unter https://www.isb.bayern.de/download/21663/bildungsbericht_bayern_2018_barrierefrei.pdf

¹¹ Autorengruppe bildungsberichterstattung, Bildung in Deutschland 2020, S. 144, online zuletzt abgerufen am 09.02.2021 unter: <https://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2020/pdf-dateien-2020/bildungsbericht-2020-barrierefrei.pdf>

4. Hindernis „ungeklärte Identität“

Als „das Hindernis schlechthin“ kann die **ungeklärte Identität** für Jugendliche mit Duldung bezeichnet werden, eine Ausbildungserlaubnis zu beantragen, so der Leiter einer Ausländerbehörde¹².

Ende 2019 lebten 203.540 Personen mit Duldung in Deutschland¹³. Ein Drittel davon Mädchen und Frauen. Knapp jede/r Fünfte lebt seit mehr als fünf Jahren in Deutschland. 60% sind jünger als 30 Jahre. Es ist im Schwerpunkt also eine junge Gruppe, womit unter anderem Fragen der beruflichen Ausbildung in den Fokus rücken. Fast 40 Prozent der Menschen mit Duldung werden aufgrund „fehlender gültiger Personendokumente und damit Reisedokumente“ geduldet¹⁴.

Voraussetzung für eine betriebliche Ausbildung ist eine Beschäftigungserlaubnis durch die Ausländerbehörde. Diese darf bei behördlicherseits angezweifelter Identität nur erteilt werden, wenn die jungen Menschen an deren Klärung mitwirken. Damit erhöht sich aber das Risiko ihrer eigenen Abschiebung, bzw. der ihrer Familie, da damit das Abschiebehindernis der fehlenden Reisedokumente beseitigt ist.

Behördliches Ermessen öffnet Raum von der Einbürgerung bis zur Abschiebung - der Ermessenspielraum, was bei der Beschaffung von Dokumenten zumutbar ist, beziehungsweise welche Folgen die geklärte Identität hat, hängt vielerorts von der Einschätzung der Ausländerbehörde ab und wird regional stark unterschiedlich ausgeübt.

Die ungleiche Praxis beleuchtet die rechtssoziologische Untersuchung von Angela Bauer und Franziska Schreyer, die 2019 bei zwei Behörden und gleichem Sachverhalt zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führte: Bei **Behörde A** würde die erfolgreiche Beschaffung von Dokumenten zu Abbruch der Ausbildung und zu Abschiebung führen. Während bei **Ausländerbehörde B** desselben Bundeslandes, die Ausbildung vor Abschiebung schützen würde¹⁵.

Die Überwindung dieser Hürde „ungeklärte Identität“ ist zentral für die Jugendlichen. Im Fall der Behörde B würde die Identitätsklärung in eine Beschäftigungserlaubnis und folgende Ausbildung mit qualifizierter Erwerbsarbeit münden. Dem kann eine reguläre Aufenthaltserlaubnis und langfristig eine Einbürgerung folgen. Im anderen Fall steht trotz jahrelangem Aufenthalt in Deutschland und Ausbildungsplatz die Abschiebung an.

¹² Angela Bauer und Franziska Schreyer, Zeitschrift für Rechtssoziologie 2019; 39(1) 112-142, online zuletzt abgerufen am 22.03.2021 unter <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zfrs-2019-0006/html>

¹³ Ausländerzentralregister Stand 15.04.2020, online zuletzt abgerufen am 22.03.2021 unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/auslaendische-bevoelkerung-aufenthaltsrechtlicherstatus.html>

¹⁴ Deutscher Bundestag 2018: 38ff.; Drucksache 19/633

¹⁵ Angela Bauer und Franziska Schreyer, Zeitschrift für Rechtssoziologie 2019; 39(1) 112-142, online zuletzt abgerufen am 22.03.2021 unter <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zfrs-2019-0006/html>

Warum haben Geflüchtete keine oder nicht anerkannte Dokumente? Viele Geflüchtete haben keine Dokumente, weil sie diese auf der Flucht nicht mitgenommen, verloren haben oder die Gültigkeit erloschen ist. Die Verlängerung abgelaufener Dokumente scheitert am Herkunftsland, oder die Echtheit wird wegen verschiedener Schreibweisen, falscher Übersetzungen und widersprüchlicher Daten angezweifelt.

Manche haben nie Dokumente wie Geburtsurkunden besessen, etwa als Staatenlose, deren Zahl weltweit auf ca. 10 Mio. Kinder und Erwachsene geschätzt wird ¹⁶.

Die Angst vor Verfolgung durch Gruppen aus dem Herkunftsland, (geschlechtsspezifische) Menschenrechtsverletzungen, drohende Zwangsheirat, das Fehlen eines etablierten Personenstandswesen im Herkunftsland und nicht zuletzt nicht (mehr) vorhandene Strukturen in den Kriegsgebieten hindern die Schutzsuchenden oft, hinreichende Belege der Identität zu erbringen.

Bei Hausgeburten bleibt häufig lediglich die Jahreszeit in Erinnerung. Die staatliche Dokumentation findet verzögert statt, auch wird ihr kulturell eine relativ geringe Bedeutung zugemessen ¹⁷. Aufgrund der anderen Zeitrechnung könne es insbesondere im Falle von Afghanistan zu Unschärfen bei der Umrechnung von Tages-, Monats- und Jahresdaten in die mitteleuropäische Zeit kommen, was wiederum Misstrauen bei Behörden bezüglich Identitätsangaben schüren kann (Institutionelles Misstrauen, vgl. Affolter 2017: 154 ff).

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) weist selbst daraufhin, dass Dokumente, die Drittstaatsangehörige im Rahmen ihres Antrags auf internationalen Schutz vorlegen, von den verantwortlichen Behörden manchmal als gefälscht oder anderweitig ungültig erachtet werden und absolute Sicherheit nur bei einem etablierten Personenstandswesen im Herkunftsland besteht¹⁸.

Verlauf und Erfolg von Identitätsklärung hängen auch von der Kooperationsbereitschaft des Herkunftslandes ab. Diese Bereitschaft kann beispielsweise gemindert sein, weil es von Rücküberweisungen Geflüchteter ökonomisch profitiert oder an der Rückkehr von Oppositionellen oder diskriminierten Minderheiten nicht interessiert ist.

Minderjährige mit Duldung, die ohne erziehungsberechtigte Angehörige in Deutschland leben, können sich zunächst risikoärmer auf Identitätsklärung einlassen. Bis zur Volljährigkeit besteht für diese sogenannten unbegleiteten Minderjährigen weitgehender Abschiebeschutz ¹⁹. Beratungsfachkräfte thematisieren Fehler von Behörden. So gingen Dokumente wiederholt in der europaweiten Fluchtverwaltung unter, oder von Fehlannahmen von Behörden: „ Beim J., wo wir

¹⁶ Hoffmann Holger 2017, Staatenlosigkeit – Rechte und rechtliche Folgen. Asylmagazin 9: 325-334

¹⁷ Angela Bauer und Franziska Schreyer, Zeitschrift für Rechtssoziologie 2019; 39(1) 112-142, online zuletzt abgerufen am 22.03.2021 unter <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zfrs-2019-0006/html>

¹⁸ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2013, „Maßnahmen und Herausforderungen bei der Identitätsfeststellung im Rahmen des Asylverfahrens sowie von Abschiebungen, online zuletzt abgerufen am 22.03.2021 unter: <https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/EMN/Studien/KleineStudien/fokusstudie2013-emn-identitaetsfeststellung.html?nn=418834>

¹⁹ Angela Bauer und Franziska Schreyer, Zeitschrift für Rechtssoziologie 2019; 39(1) 112-142, online zuletzt abgerufen am 22.03.2021 unter <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zfrs-2019-0006/html>

jetzt so ewig rum getan haben, ... die haben ihm nicht geglaubt, dass er der und der ist, aus dem und dem Land ... Letztendlich kam jetzt raus, dass er nie gelogen hat, dass alles nur Unterstellung war“²⁰

Rechtlicher Rahmen - Für Asylberechtigte und anerkannte Geflüchtete wurde die Mitwirkung bei der Passbeschaffung mittlerweile als regelmäßig unzumutbar durch Gerichte anerkannt ²¹.

Für Geduldete bleibt die Mitwirkung der Identitätsklärung weiterhin im regional stark unterschiedlichen Ermessensspielraum der Ausländerbehörden

Durch das 2019 in Kraft getretene „Zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“ wurden die Ausbildungs- und Arbeitsverbote für Menschen mit Duldung und ungeklärter Identität nochmals verschärft. Die neu eingeführte Duldung nach § 60b AufenthG verwehrt wegen der ungeklärten Identität den Arbeitsmarktzugang.

Die Bundesagentur für Arbeit weist in ihrer Stellungnahme vor Einführung 2019 darauf hin, dass die hohen Anforderungen an die Mitwirkung, wie zum Beispiel Vornahme aller nach der Rechts- und Verwaltungspraxis des Herkunftslandes erforderlichen Handlungen; Erklärung im Heimatland die Wehrpflicht zu erfüllen, künftig zu einem weiteren Anstieg der Zahl an Geduldeten, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, führen werden und betont, dass dies aus arbeitsmarktlicher Sicht nicht wünschenswert ist. ²²

²⁰ Angela Bauer und Franziska Schreyer, Zeitschrift für Rechtssoziologie 2019; 39(1) 112-142, online zuletzt abgerufen am 22.03.2021 unter <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zfrs-2019-0006/html>

²¹ Becker&Saborowski 2018: 19; Heinhold 2018

²² Stellungnahme Bundesagentur für Arbeit zum Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, online zuletzt abgerufen am 22.03.2021 unter: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/stellungnahmen/zweites-gesetz-zur-besseren-durchsetzung-der-ausreisepflicht-grg/stellungnahme-bundesagentur-fuer-arbeit.pdf;jsessionid=A0B880D7A05D893E7E0D4D438D318FFC.1_cid373?__blob=publicationFile&v=2

5. Bayrischer Flüchtlingsrat und Praxisbeispiel

Der Bayerische Flüchtlingsrat kritisiert die Schikanen und bezeichnet es im Hinblick auf die Ermessensausübung als Pech, in Bayern leben zu müssen²³. Die Initiative „Lass ma`s halt arbeiten“ der Geflüchteten- und Kultureinrichtung Bellevue di Monaco e.G weist beispielsweise daraufhin, dass Jugendlichen in Bayern, die einen Ausbildungsplatz vorweisen können, aber formal nur geduldet sind, statt einer Beschäftigungserlaubnis vorgeschlagen wird, auf eigene Kosten in das Krisengebiet des Herkunftslandes zu reisen, um mit einem Langzeitvisum für die Ausbildung wieder einzureisen.

Zum Video: <https://bellevuedimonaco.de/echt-jetzt-bayern/>

Beispiel:

*Während meiner Tätigkeit als Lehrkraft und Schulleitung habe ich mehrmals Schüler*innen in Berufsintegrationsklassen unterrichtet, die nach ihrem Schulabschluss aufgefordert wurden, zunächst in ihr Herkunftsland zurückzureisen, um in der dortigen Deutschen Auslandsvertretung ein Visum zur Ausbildung zu erwerben und anschließend wieder zur Aufnahme ihrer Ausbildung nach Deutschland einzureisen.*

*Ein Team von mehreren Pädagog*innen war insgesamt dreimal mit der Begleitung dieses Prozesses beschäftigt, der jeweils über mehrere Monate lief und eine große bürokratische und pädagogische Herausforderung selbst für unsere erfahrenen und aufenthaltsrechtlich versierten Sozialarbeiter*innen darstellte. Die angehenden Auszubildenden müssen für das Visum u.a. eine Wohnung, selbständige Mietzahlung und das eigene Aufkommen für den Lebensunterhalt sowie ihren Ausbildungsplatz nachweisen. Arbeitgeber und Vermieter müssen sich also darauf einlassen, über viele Wochen einen Ausbildungsplatz und eine Wohnung vorzuhalten ohne jegliche Sicherheit, dass das Visum letztendlich auch wirklich erteilt wird und somit die Ausbildung begonnen werden kann. Die Kosten für Flug, Aufenthalt und Bearbeitungskosten vor Ort sind für junge Menschen kurz vor der Ausbildung kaum aufzubringen. Die weit verbreiteten korrupten Terminvergabesysteme für deutsche Auslandsvertretungen in manchen Ländern sind hinlänglich bekannt und ermöglichen es oft nur mit ausreichenden finanziellen Mitteln einen Termin innerhalb einiger Wochen zu ergattern.*

*Hinzu kommt, dass ein junger Mensch, der aufgrund von Verfolgung, Krieg oder Terror in Deutschland um Asyl gebeten hat, gezwungen wird, in das Land seiner Peiniger*innen zurückzureisen, ohne die Sicherheit wieder nach Deutschland einreisen zu dürfen.*

Diese bürokratischen, finanziellen und psychischen Belastungen sowie die Angst vor einer Nichterteilung des Visums, stellt die meisten angehenden Auszubildenden vor eine zu große Hürde. Trotz hoher Motivation eine Ausbildung zu absolvieren, trauen sie sich deshalb nicht, diesen Prozess der Visumsvergabe im Ausland zur Ausbildung einzugehen.

²³ Flüchtlingsrat Bayern, online zuletzt abgerufen am 25.03.2021 unter: <https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/themen/arbeit/>

Mein Schüler M. war einer der wenigen, die diesen Schritt wagten, um seiner Traumausbildung als Anlagenmechaniker nachzukommen. Nach langer Suche erklärte sich auch endlich ein Ausbilder bereit mehrere Monate auf M. zu warten und ihm den Platz freizuhalten. Tatsächlich schafften wir es, alle Nachweise zu Wohnung, Miete und Lebensunterhalt beizubringen, und stimmten in viele Telefonaten mit der lokalen Ausländerbehörde und der Botschaft im Senegal alles so genau wie möglich ab.

Im Helferkreis konnte genügend Geld für Flug, Aufenthalt, Auslandskrankenversicherung und Visumsgebühren zusammengelegt werden. Unsere Sozialarbeitenden führten vielen beruhigenden Gesprächen mit M., auch wenn sie ihm nicht alle Sorgen nehmen konnten. „Was, wenn ich kein Visum bekomme und in Senegal bleiben muss? Was, wenn ich die Reise nicht überlebe?“ Schließlich war es soweit, und M. flog in das Land, aus dem er geflohen war, um sich von Deutschen Behörde dort das ersehnte, notwendige Dokument zu beschaffen. Es dauerte insgesamt nicht wie geplant zwei, sondern mehr als sieben Wochen, und kostete alle Beteiligten und vor allem M. starke Nerven, durchwachte Nächte und unzähligen Telefonate sowie das Einschalten des Auswärtigen Amts, bis wir M. wieder in München begrüßen konnten.

*Antonia Veramendi, Schulleiterin Campus di Monaco
Deutscher Schulpreis 2017, Münchner Schulpreis 2014 (SchlaU Schule)*

6. Noch ungeklärter Aufenthaltsstatus

Anspruch auf eine **Assistierte Ausbildung** (AsA, § 30 Abs. 2, 2a SGB II) haben in der ausbildungsvorbereitenden Phase nur Asylsuchende ab dem 16. Monat, bzw. Bewerber*innen mit bereits abgeschlossenem Verfahren. Ebenso sind **berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen** (§§ 51, 52, Abs. 2 SGB III) erst ab dem 16. Monat, bzw. nach abgeschlossenem Verfahren zugänglich. Eine **Ausbildungsduldung** (nach § 60c AufenthG) können Bewerber*innen ebenfalls erst erhalten, wenn das Asylverfahren rechtskräftig negativ abgeschlossen ist.

Asylsuchende mit Aufenthaltsgestattung, die nach dem 01.08.2019 eingereist sind, können frühestens nach 15 Monaten Aufenthalt eine **Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme** (§ 52 SGB III) erhalten. Grundvoraussetzungen für die erforderliche Beschäftigungserlaubnis ist wiederum eine positive Prognose, dass die schulischen und sprachlichen Kenntnisse, „einen erfolgreichen Übergang in eine Berufsausbildung erwarten lassen“. Diese Prognose fällt bei jungen Geflüchteten aufgrund der mangelnden Vorbildung und lückenhaften Schulbildung häufig negativ aus, siehe Punkt 1.

Asylsuchende dürfen in den ersten neun Monaten ihres Aufenthalts während der Unterbringung in einer Erstaufnahmeeinrichtung generell nicht erwerbstätig sein, § 61 Abs. 1 Satz 1 und 2; Abs. 2 Satz 1 AsylG.

Anspruch auf eine **Außerbetriebliche Berufsausbildung** (§76 SGB III) besteht für Asylsuchende gemäß § 76 SGB III Absatz 6, Ziffer 3 SGB III generell nicht.

Die Teilnahme an Angeboten der Arbeitsagentur wie **Perspektive für junge Flüchtlinge (PerjuF-H)** und folgenden **Berufsorientierung für Flüchtlinge (BOF)** ist nur nach bereits abgeschlossenem Asylverfahren, bzw. für Geduldete mit Arbeitsmarktzugang möglich ²⁴.

Der **Eingliederungszuschuss** der Bundesagentur für Arbeit als finanzielle Unterstützungsmöglichkeit für Arbeitgeber*innen, wird im Rahmen des behördlichen Ermessens bei geflüchteten Auszubildenden in der Regel unter Verweis auf die schlechte Prognose wegen der Sprach- und Bildungsdefizite (Vergleich Punkt 1) abgelehnt.

²⁴ Bundesagentur für Arbeit, online zuletzt abgerufen am 14.04.2021 unter:
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014365.pdf

7. Bestehendes Angebot reicht qualitativ nicht aus für den Bedarf

Die angebotenen **Berufsintegrationsklassen (BIK) und Berufsintegrationsvorklasse (BIK-V)** haben Spracherwerb_und_Berufsvorbereitung zum Ziel. Es findet kein systematisches Angebot statt, den qualifizierenden Mittelschulabschluss oder Mittleren Schulabschluss zu erlangen. Vorgesehen ist lediglich der geringer gewertete erfolgreiche Abschluss der Mittelschule (dieser wird ohne Prüfung und auf Basis der Jahresnoten erteilt), womit in 96% der Ausbildungsberufen die Qualifikation fehlt und die Chancen auf einen qualifizierten Einstieg in einem gewünschten Berufsfeld verschwindend gering sind. Der Mehrheit der Absolvent*innen der Berufsintegrationsklassen gelingt kein direkter Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt (11% gehen einer Erwerbstätigkeit nach, 23% beginnen eine duale Ausbildung, 10% besuchen eine Berufsfachschule oder ein Berufsgrundschuljahr, die restlichen Schüler*innen verteilen sich auf Einstiegsqualifizierungen, andere Schularten, Wiederholung des BIK oder andere berufsvorbereitende Maßnahmen der Agentur für Arbeit, bzw. des Jobcenters , ISB 2018)²⁵.

Auch fehlen bei diesen Maßnahmen Angebote einer psychosozialen Begleitung, um dem hohen Bedarf der häufig traumatisierten jungen Geflüchteten zu begegnen. Befragte Lehrkräfte sehen einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss ohne ausbildungsbegleitende Unterstützung gefährdet ²⁶.

Untersuchungen der Technischen Universität München zur Wirksamkeit der BIK/BIK/V kommen zu dem Ergebnis, dass es für eine höhere Wirksamkeit zusätzlicher Förderung bedarf, sowie einer kontinuierliche Begleitung des Übergangs- und Ausbildungsprozesses durch eine beständige Person. Zwar wird der Vertrauensbeziehung zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen, sowie einer nachhaltigen Begleitung durch Bezugspersonen eine hohe theoretische Bedeutung in alljährlichen Rückmeldungen von BIK/BIK-V Mitarbeitenden beigemessen, praktisch fehlen dafür aber organisatorische, zeitliche und personelle Ressourcen ²⁷.

Die Agentur für Arbeit bietet jungen Menschen und Erwachsenen, die am Arbeitsleben teilnehmen wollen, **Berufsberatung und Weiterbildungsberatung, sowie Vermittlung** an. Ebenso **Berufseinstiegsbegleitung** in Kooperation mit Schulen, so auch am Campus di Monaco. Dies umfasst in der Regel einen Beratungstermin im Amt oder in der Schule mit einem ein bis zweistündigen Überblick zu grundsätzlichen Erwägungen der Berufswahl, allgemeinen Entwicklungen des Arbeitsmarktes und der Gliederung des deutschen Berufsschulsystems. Dies ist ein grober Überblick und für hier geborene Jugendliche mit lückenloser Schulbildung und einem unterstützenden Umfeld sicher ein hilfreicher Einstieg, geht aber am hohen Bedarf von geflüchteten Jugendlichen vorbei.

Eine **Einstiegsqualifizierung nach §54a SGB III** ist für die Jugendlichen oft nicht erstrebenswert, da sie den Aufenthaltsstatus nicht absichert, keine Aufenthaltsduldung begründet, keine Vorbereitung auf einen Schulabschluss bietet, sowie mit der begrenzten Vergütung von rund 200 – 400 Euro keine Existenzsicherung bietet.

²⁵ Maria Simml. Alfred Riedl, „Berufsintegrationsklassen – Ein Erfolgsmodell“, berufsbildung 02 -73, Heft 175, s. 20 – 22, online zuletzt abgerufen am 09.02.2021 unter:

<https://www.edu.tum.de/fileadmin/tuedz01/ma/pdf/SimmlRiedl2019BIKErfolgsmodell.pdf>

²⁶ Ebd.

²⁷ Ebd.

8. Geringe Zahl an Plätzen im Übergangssystem

In München verlassen jedes Jahr 675 Jugendliche die Schule ohne Schulabschluss. (Münchner Bildungsbericht 2019 ²⁸)

Gemeinsam mit den vorzeitig gelösten Ausbildungen und nicht erfolgreich abgeschlossenen beruflichen Schulen gibt es somit jedes Jahr 5353 Jugendliche, die den Einstieg in Beruf und Gesellschaft nicht schaffen²⁹.

Dem stehen in München 4782 Plätze in einem Übergangssystem gegenüber³⁰.

Für fast 600 Jugendliche pro Jahr findet sich also kein Platz in einem Übergangssystem.

In dieser Mangelsituation haben es Jugendliche mit geringen Vorkenntnissen, fehlender Unterstützung und zusätzlichen gesetzlichen Hürden nochmal schwerer und meist das Nachsehen im Wettbewerb um die knappen Plätze.

Es ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen der Corona Pandemie die Situation verschlimmert, da viele Jugendliche den Berufseinstieg aktuell verschieben. Gewohnte Zugangswege wie Praktika, Orientierungstage, Bewerbermessen etc. sind versperrt und werden durch digitale Angebote nur unzureichend ersetzt³¹. Die Bundesagentur für Arbeit spricht von einer „stillen Reserve“ und geht angesichts vieler unversorgter Jugendlicher noch aus dem Vorjahr 2020 davon aus, dass viele den Berufseinstieg aufgeschoben haben (Monatsbericht März 2021). ³²

9. Geflüchtete Frauen und Mädchen finden besonders schwer Zugang

Der Frauenanteil von Asylsuchenden ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Im Jahr 2019 wurden 44% aller Asylerstanträge von Frauen gestellt ³³, Tendenz steigend.

Trotz hoher Erwerbsorientierung fällt ihr Beschäftigungsanteil in Deutschland noch sehr gering aus. So stehen häufig junge Männer im Fokus, wenn es um die Arbeitsmarktintegration geht.

²⁸Münchner Bildungsbericht 2019, Landeshauptstadt München Referat für Bildung und Sport, S. 16, online zuletzt abgerufen am 02.09.2020 unter file:///C:/Users/BRIGIT~1/AppData/Local/Temp/bildungsbericht_2019.pdf

²⁹ Laut Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) lösten 2018 in Bayern 24.273 Jugendlichen vorzeitig die Ausbildung auf. Bei einem Anteil von 11,5% entfallen damit auf München 2792 Jugendliche. Zusätzlich haben 1.886 Jugendliche keinen Erfolg im System beruflicher Schulen. Das BIBB weist daraufhin, dass zum Teil lediglich Änderungen in den gewählten Ausbildungsberufen erfolgten.

³⁰ Münchner Bildungsbericht 2019, Landeshauptstadt München Referat für Bildung und Sport, S. 157, online zuletzt abgerufen am 02.09.2020 unter file:///C:/Users/BRIGIT~1/AppData/Local/Temp/bildungsbericht_2019.pdf

³¹Statistik der Bundesagentur für Arbeit/Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt– Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, Nürnberg, März 2021, online zuletzt abgerufen am 13.04.2021 unter: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202103/arbeitsmarktberichte/monatsbericht-monatsbericht/monatsbericht-d-0-202103-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1

³² Ebd.

³³ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Das Bundesamt in Zahlen 2019, erschienen 2020, online unter: <https://bit.ly/3iqZOXV>

Die Teilhabechancen auf dem Arbeitsmarkt sind auch für Deutsche nach Geschlecht ungleich verteilt. Im Hinblick auf arbeitsmarktrelevante Voraussetzungen und familiär bedingte Restriktionen scheinen zentrale Hürden für geflüchtete Frauen und Mädchen in verschärfter Form zu gelten.³⁴

Entgegen mancher Wahrnehmung sind Frauen mit Fluchthintergrund häufig schulisch durchaus vergleichbar gebildet: Bei Hochschulabschlüssen liegen sie gleich mit Männern bei jeweils elf Prozent. Beim Abschluss von im Ausland erworbenen Berufsausbildungen liegen Männer bei fünf Prozent gegenüber Frauen mit vier Prozent. Ein Unterschied ist jedoch, dass geflüchtete Frauen häufiger keinen Schulabschluss haben³⁵.

Die Berufserfahrungen im Herkunftsland von Frauen haben – anders als bei den Männern – keine positiven Auswirkungen auf deren Erwerbswahrscheinlichkeit. Das heißt: Frauen ohne Berufserfahrungen haben die gleichen (geringen) Chancen auf Erwerbsteilhabe in Deutschland wie die mit jahrelanger Berufsbiografie.

Zwei Jahre nach Zuzug waren ein Viertel der Männer erwerbstätig, aber nur fünf Prozent der Frauen. Fünf Jahre nach Zuzug traf dies auf 57 Prozent der Männer, jedoch nur auf 29 Prozent der Frauen zu.³⁶

Erwerbstätigenquoten der Geflüchteten nach Geschlecht und Jahren seit dem Zuzug nach Deutschland

Erwerbstätigenquote der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung, in Prozent

Anmerkung: Entsprechend der Abgrenzung des Statistischen Bundesamtes werden alle Personen als erwerbstätig betrachtet, die für ihre Tätigkeit ein Entgelt erhalten. Das schließt auch Auszubildende, Praktikanten und geringfügig Beschäftigte mit ein. Beobachtungen mit positiven Angaben zur Erwerbstätigkeit, aber Verdiensten von null Euro, wurden als nicht erwerbstätig kodiert.

Lesebeispiel: Die Erwerbstätigenquote im Durchschnitt aller Geflüchteten beträgt fünf Jahre nach dem Zuzug 49 Prozent.

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2018. © IAB

³⁴ -Fendel T., Die Arbeitsmarktintegration geflüchteter Frauen Wiso direkt, 2/2019, s. 1, online zuletzt abgerufen am 23.03.2021 unter: <http://library.fes.de/pdf-files/wiso/15115.pdf>

³⁵ Ebd.

³⁶ Brücker H.; Kosyakova, S.; Schuss, E.: fünf Jahre seit der Fluchtmigration 2015. Integration in Arbeitsmarkt und Bildungssystem macht weitere Fortschritte. IAB-Kurzbericht 4/2020, s. 4 online: www.iab.de/194/section.aspx/Publikation/k200129301

10. Geflüchteten mit Behinderung wird Teilhabe verwehrt

Handicap International e.V. weist daraufhin, dass der Gesetzgeber im Rahmen des sogenannten „Migrationspakets von 2019“ den besonderen Schutz- und Unterstützungsbedarf von geflüchteten Menschen mit Behinderung nicht mitgedacht hat und sieht menschenrechtliche Prinzipien verletzt. Die Exklusion behinderter Menschen wird massiv verstärkt, gesellschaftliche Teilhabe enorm erschwert und der Zugang zum Arbeitsmarkt behindert. In Bezug auf höherrangiges Recht wie die UN-Behindertenrechtskonvention oder der EU Aufnahmerichtlinie – 2013/33/EU liegt ein Konflikt vor³⁷.

Für Asylsuchende und Geduldete besteht kein Anspruch auf eine **außerbetriebliche Berufsausbildung** (nach § 76 SGB III) und die Finanzierung durch **Berufsausbildungsbeihilfe** (§§60 Abs. 3, 56 SGB III). Insbesondere Personen mit Behinderung sind vielfach auf außerbetriebliche Berufsausbildungen, die bei Bildungsträgern – etwa den Handwerkskammern – stattfinden und durch betriebliche Phasen ergänzt werden, angewiesen, um einen anerkannten Ausbildungsabschluss zu erwerben. Dieser Ausschluss führt letztlich dazu, dass die/der Betreffende keine Berufsausbildung aufnehmen und keinen Ausbildungsabschluss erwerben kann, was im Widerspruch zur UN Behindertenrechtskonvention steht, die Deutschland ratifiziert hat³⁸.

Die Verpflichtung, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von mindestens 35 Stunden pro Woche auszuüben und den Lebensunterhalt selbst zu sichern (§ 60d AufenthG), um eine Beschäftigungsduldung zu erhalten, benachteiligt Menschen mit Behinderung. Geduldete mit einer Behinderung, die beispielsweise in Werkstätten für Menschen mit Behinderung tätig sind, werden ihren Lebensunterhalt im Regelfall nicht selbst vollständig sichern können, auch wenn sie in Vollzeit dort arbeiten, wodurch ebenfalls ein Verstoß gegen das höherrangige Recht der UN-Behindertenrechtskonvention vorliegt. In der Begleitung geflüchteter Jugendlicher ist dieser Verstoß gegen das höherrangige Recht gegenüber den Behörden individuell geltend zu machen.³⁹

Die für Personen mit Behinderung aufgrund der stärkeren Gewichtung der fachpraktischen Inhalte besonders geeignete **Fachpraktiker- oder Werker Ausbildung** (§§66 BBiG/§ 42 HwO) ist keine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf und begründet dadurch keinen Anspruch auf Erteilung einer Ausbildungsduldung.

Die deutlich verlängerte Wohnverpflichtung von 18 Monaten in Aufnahmeeinrichtungen, bzw. Anker-Zentren verletzt zudem den Zugang zu Beratungsangeboten, Ärzten, therapeutischen Einrichtungen und gefährdet die Gesundheit insbesondere von besonders schutzbedürftigen Geflüchteten mit Behinderung und posttraumatischen Belastungsstörungen.⁴⁰ Die Einführung erweiterter Mitwirkungspflichten und der schlechteren Rahmenbedingungen für Personen mit einer Duldung gemäß §60b AufenthG (sogenannte Duldung 2. Klasse) wegen ungeklärter Identität zieht einen geringeren rechtlichen Status nach sich und erweiterte Mitwirkungspflichten, deren großer

³⁷ Weiser Barbara, Auswirkungen des sog. Migrationspakets auf Geflüchtete mit einer Behinderung, Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V für handicap international, online zuletzt abgerufen am 24.03.2021 unter: <https://bvkm.de/wp-content/uploads/2019/10/das-migrationspaket-und-seine-folgen-fuer-gefluechtete-menschen-mit-behinderung-dr.-barbara-weiser-oktober-2019.pdf>

³⁸ Ebd., S. 19

³⁹ Ebd., S. 22

⁴⁰ Ebd., S. 4

behördlicher Handlungsspielraum vielfach mit den Bestimmungen des Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes nicht vereinbar sind.

So muss auch im Asylverfahren auf lautsprachbegleitende Gebärden, geeignete Kommunikationshilfen, einfache und verständliche Sprache geachtet werden. Die Teilnahme an einer Anhörung kann aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung und seelischen Behinderung unzumutbar sein. Nach der gesetzlichen Neuregelung 2019 kann bis zu vier Jahren nach Unanfechtbarkeit der Asyl- oder Flüchtlingsanerkennung geprüft werden, ob ein Widerruf oder Rücknahme erfolgen. Dies stellt vor allem für Menschen mit einer psychischen Behinderung, die auf einer verfolgungs- oder fluchtbedingten posttraumatischen Belastungsstörung beruht, eine besondere Zumutung⁴¹.

Die eingeführte Abschiebungshaft oder Mitwirkungshaft, beispielsweise bei unentschuldigtem Nichterscheinen bei einem Termin zur Botschaftsvorführung oder ärztlichen Untersuchung, ist jetzt in Einrichtungen für Strafgefangene möglich und bedeutet für Menschen mit einer Behinderung eine extreme Belastung⁴².

Der neu geltende längere Zeitraum des Grundleistungsbezugs (nach § 3 AsylbLG) von 18 Monaten verhindert die Inanspruchnahme von Krankenkassenleistungen, medizinische Rehabilitation, Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege⁴³.

Die für Arbeitgeber als lohnentlastende Eingliederungshilfe für behinderte Arbeitnehmer gedachten **Eingliederungszuschuss** von bis zu 70 Prozent des Arbeitsentgeltes, werden in der Praxis häufig durch die für die Einschätzung der Förderfähigkeit zuständigen Sachbearbeiter*innen der Bundesagentur für Arbeit (Reha/SB) mit dem Hinweis auf Sprach- und Bildungsdefizite der geflüchteten Personen und daraus folgenden negativen Prognose abgelehnt.

Maßnahmen der beruflichen Eingliederung nach §115 und 116 Abs. 2 Ziffer 2 SGB III (beispielsweise für besondere berufliche Aus- und Weiterbildungen, die im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes oder der Handwerksordnung abweichend von den Ausbildungsordnungen für staatlich anerkannte Ausbildungsberufe oder in Sonderformen für behinderte Menschen durchgeführt werden) scheitern im Rahmen der Ermessensausübung in der Regel bei Geflüchteten meist ebenso aufgrund der negativen Prognose infolge der Sprach- und Bildungsdefizite.

⁴¹ Ebd.. S. 10

⁴² Ebd. S. 12

⁴³ Ebd., S. 13

11. Berührung Kinder- und Jugendhilferecht

Auszug § 13 SGB VIII:

Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht durch Maßnahmen und Programme anderer Träger und Organisationen sichergestellt wird, können geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen. Jungen Menschen kann während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen angeboten werden.

Wegen des **Nachrangs der Jugendhilfe** gemäß § 10 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII gegenüber den Eingliederungsleistungen für die unter 25-jährigen nach dem SGB II bleibt für die Kinder- und Jugendhilfe nur noch ein eingeschränkter Anwendungsbereich ⁴⁴. Die Jugendhilfe prüft, ob die Ausbildung der jungen Menschen nicht durch Maßnahmen und Programme anderer Träger und Organisationen sichergestellt wird, § 13 SGB VIII.

Zu Ausbildungsbeginn sind ausländische Ausbildungsanfänger*innen im Durchschnitt mit 22,2 Jahren deutlich älter, als deutsche Jugendliche, was vor allem auf die längeren und schwierigeren Übergänge von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zurückzuführen ist ⁴⁵. Dadurch fallen geflüchtete Auszubildende besonders häufig nicht mehr in den Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes.

12. Der Weg durch die Instanzen braucht Unterstützung

Die Jugendlichen scheitern ohne Unterstützung auf dem Weg durch die Instanzen und sind vom Zuständigkeitsgewirr zwischen Betrieben und Behörden überfordert. Viele scheuen aus Furcht und Erfahrungen mit Alltagsrassismus auch generell Behörden und deren Vertreter, sowie den Kontakt zur Agentur für Arbeit und damit verbundenen Einrichtungen. Um so manches Dilemma im langwierigen Prozess und Spannungsfeld aus fehlenden Unterlagen und rechtlichen Rahmenbedingungen aufzulösen, braucht es Erfahrung, rechtliches Wissen und Überzeugungsarbeit auf mehreren Seiten.

Als grundsätzlich problematisch im Umgang mit Geflüchteten, die für gewöhnlich geringe Kenntnisse über die deutsche Verwaltung haben, wird Studien zufolge die sogenannte „Komm-

⁴⁴ JSA s. 14, online zuletzt abgerufen am 25.11.2020 unter https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/JSA_fluechtlinge-Aufl-3_2020.pdf

⁴⁵ Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berufsbildungsbericht Deutschland 2019, S. 67, online zuletzt abgerufen am 09.02.2021 unter: https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Berufsbildungsbericht_2020.pdf

Struktur“ von Behörden bewertet ⁴⁶. In der Regel würden nur Personen erreicht, die aktiv nach Unterstützungsangeboten suchen.

Beispiele aus der Unterstützungspraxis:

- „Ich bin immer dort dann zur Stelle, wenn`s eng wird ... Ich lasse mich anwaltlich beraten. Im Gespräch mit den Behörden kann ich gerade im Punkt Mitwirkungspflicht und Identitätsklärung individuell aufzeigen, dass sie erfüllt wurde und was bisher bereits erreicht wurde ...“
Schulleiter und Ehrenamtlicher ⁴⁷
- Vor einem Termin bei der Münchner Ausländerbehörde steht seit langer Zeit eine Wartezeit von mehreren Wochen und eine Bearbeitungsdauer bis zu einem halben Jahr und länger. Die Süddeutsche Zeitung vom 14.02.2021:
<https://www.sueddeutsche.de/muenchen/kreisverwaltungsreferat-gnadenloses-buerokratieversagen-in-der-auslaenderbehoerde-1.5205545>
- Die sogenannte Wohnsitzauflage muss vor Umzug in eine andere Stadt und Aufnahme einer Ausbildung aufgehoben werden. Das ist oft langwierig, aber wichtig, da sonst ein schädlicher Verstoß im Asylverfahren vorliegt.
Migrationsberater, 2020
- Beim letzten Migrationspaket 2019 wurden viele Regelungen nicht im Hinblick auf Geflüchtete mit Behinderung bedacht. Der behördliche Ermessensspielraum reduziert sich auf null, da diese Bestimmungen gegen höherrangiges Recht wie die UN-Behindertenrechtskonvention und das Behindertengleichstellungsgesetz verstoßen. Ohne Hilfe können die Jugendlichen dies aber gegenüber den einzelnen Behördenmitarbeitenden nicht durchsetzen.
Dr. Barbara Weiser ⁴⁸
- Kopftuchtragenden Mädchen und Frauen wird häufig unterstellt, veraltete geschlechtsspezifische Rollenbilder zu leben und zu vertreten, ungeachtet dessen, ob dies zutrifft oder nicht. Das erschwert die Arbeitsmarktteilhabe. Durch die Wissenschaft wurde dieses Denkmuster als antimuslimischer Rassismus entlarvt⁴⁹.

Ohne erfahrene, besonnene und motivierende Unterstützung scheitern viel zu viele Jugendliche auf diesem Weg durch die Instanzen. Das Spannungsfeld aus begünstigenden Normen einerseits und restriktiv ausgeübten Ermessensspielräumen andererseits übersteigt ihre Ressourcen und führt zu Überforderung. Die Jugendlichen sehen sich in einer Spirale aus undurchsichtigen Bestimmungen und (über)mächtigen Behörden gefangen, stellen eigene Aktivitäten ein und „stecken den Kopf in den Sand“.

⁴⁶ Aumüller Jutta 2016, Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen: bestehende Praxisansätze und weiterführende Empfehlungen

⁴⁷ Angela Bauer und Franziska Schreyer, Zeitschrift für Rechtssoziologie 2019; 39(1) 112-142, online zuletzt abgerufen am 22.03.2021 unter <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zfrs-2019-0006/html>

⁴⁸ Weiser Dr. Barbara, Auswirkungen des sog. Migrationspakets auf Geflüchtete mit einer Behinderung, Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V für handicap international, online zuletzt abgerufen am 24.03.2021 unter: <https://bvkm.de/wp-content/uploads/2019/10/das-migrationspaket-und-seine-folgen-fuer-gefluechtete-menschen-mit-behinderung-dr.-barbara-weiser-oktober-2019.pdf>

⁴⁹ Menke Katrin, in neue Caritas 14/2020, online zuletzt abgerufen am 25.03.2021 unter: https://esf-netwin.de/medien/neue_caritas_Heft14_27.07.2020_alle_Artikel_Arbmarkt.pdf

13. Fazit

Das bestehende Angebot reicht für junge Menschen mit Fluchterfahrung momentan nicht aus, sie ausreichend in Beruf und Gesellschaft zu integrieren. Negativ wirken sich Sprach- und Bildungsdefizite, fehlende Dokumente, der eingeschränkte Zugang zu Integrations- und Deutschkursen, sowie der ungeklärte Aufenthaltsstatus aus. Die erhebliche Ausweitung der Arbeitsverbote schließt viele junge Geflüchtete langfristig vom Arbeitsmarkt aus und erschwert eine spätere Arbeitsmarktintegration erheblich. Für den zunehmend größer werdenden Anteil von Mädchen und Frauen wirken sich die überwiegende Fokussierung auf männliche Teilnehmer, Diskriminierung und rigide Familienvorstellungen chancenmindernd aus. Geflüchteten mit Behinderung wird durch gesetzliche Regelungen systematisch die arbeitsmarktpolitische Teilhabe erschwert.

Der Weg durch die behördlichen Instanzen ist für die Jugendlichen kaum zu überblicken. Die Vielzahl der rechtlichen Hürden, die zeitliche Dauer, sowie der große Ermessensspielraum von Behörden überfordert häufig ihre zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Die bestehenden Angebote sind zudem für den hohen Unterstützungsbedarf qualitativ nicht ausreichend, sowie quantitativ nicht in ausreichender Zahl vorhanden. Es braucht zielgerichtete und beständige Unterstützung, um die jungen Menschen zeitnah in Arbeit zu bringen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben mit ausreichenden Erwerbschancen zu ermöglichen.

Die **Zukunftswerkstatt** von Campus di Monaco – Internationale Montessorischule ist als umfassendes Angebot, das sich durchgängig bis zum Ende der Ausbildungszeit erstreckt, ein wirkungsvolles Instrument, um junge Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung erfolgreich in den Beruf zu begleiten. Die Begleitung erfolgt im Sinne einer fundierten Unterstützung, um Ansprüche auf bestehende Hilfsangebote durchzusetzen, bzw. das fehlende Angebot professionell zu ersetzen. Sie bietet in Zusammenarbeit mit den Betrieben die fehlende praktische, fachliche und psychosoziale Unterstützung, die die Jugendlichen brauchen, um eine Ausbildung erfolgreich abzuschließen.

25.03.2021

Brigitte Reichl